

ANÁLISE E VISUALIZAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE SWING TRADE COM STREAMLIT E PLOTLY

Igor Leandro Moura Santiago¹; Lucio Marassi²; Felipe Macedo Zumba³

¹ Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Curso de Ciências e Tecnologia, Natal/RN, Brasil. E-mail: igor.santiago.700@ufrn.edu.br

² Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Escola de Ciências e Tecnologia, Natal/RN, Brasil. E-mail: lucio.marassi@ufrn.br

³ Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Escola de Ciências e Tecnologia, Natal/RN, Brasil. E-mail: felipe.zumba@ufrn.edu.br

RESUMO

Este trabalho apresenta a análise e visualização da estratégia de swing trade “Swing Direto – V3” (Long Only, saída pela MMExp9) implementada em Python, em um painel interativo desenvolvido com as bibliotecas Streamlit e Plotly. O objetivo é avaliar o desempenho histórico da estratégia por meio de backtesting e disponibilizar uma ferramenta visual para acompanhamento de resultados e indicadores técnicos. Os testes, realizados entre 2019 e 2024 com 25 ações líquidas da B3, apontaram uma taxa de crescimento anual (CAGR) entre 28% e 38%, taxa de acerto de 52% a 62%, payoff médio de 1,8:1 e drawdown máximo entre -11% e -16%. A aplicação permite explorar métricas como capital final, retorno anualizado e distribuição de retornos, auxiliando a interpretação dos resultados e a tomada de decisão. Conclui-se que a estratégia apresenta desempenho consistente e que o painel oferece uma solução acessível e robusta para análise de estratégias quantitativas.

Palavras-chave: Swing Trade; Backtesting; Streamlit; Plotly; Análise Técnica.

1. INTRODUÇÃO

O swing trade é uma abordagem que busca capturar movimentos de preço de curto a médio prazo, com operações que duram de alguns dias a poucas semanas. O sucesso dessa técnica depende da definição de regras objetivas e de ferramentas que permitam avaliar seu desempenho de forma confiável. O backtesting é a principal metodologia para essa validação, mas sua interpretação pode ser limitada sem suporte visual.

Nesse contexto, este trabalho analisa a estratégia “Swing Direto – V3”, desenvolvendo uma aplicação interativa para análise e visualização de resultados. O objetivo é combinar rigor quantitativo e acessibilidade, utilizando bibliotecas Python amplamente difundidas, como Streamlit e Plotly.

2. METODOLOGIA

A estratégia “Swing Direto – V3” opera no modo long only e em gráfico diário (D1), priorizando ações líquidas da B3. Suas regras utilizam quatro indicadores principais: a Média Móvel Exponencial de 9 períodos MME_{Exp9} (critério de saída), a Média Móvel das Mínimas de 5 períodos MMin₅ (critério de entrada), o Estocástico Lento (validação de momentum) e o ADX (confirmação de tendência). Há ainda uma regra de segurança que encerra operações com perdas superiores a 6%. A entrada ocorre quando todos os critérios são atendidos, e a posição é mantida enquanto o preço se mantém acima da MME_{Exp9}.

A aplicação foi desenvolvida em Python, integrando as bibliotecas yfinance, pandas/numpy, Plotly e Streamlit. O painel permite selecionar ativos, períodos e capital inicial, exibindo métricas como CAGR, Win Rate, Payoff e Drawdown, além de gráficos de evolução do capital, retornos mensais e simulações de Monte Carlo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os backtests realizados entre 2019 e 2024 em 25 ações indicaram bom equilíbrio entre retorno e risco. O CAGR anual médio ficou entre 28% e 38%, a taxa de acerto entre 52% e 62%, e o payoff em torno de 1,8:1, com drawdown máximo de -11% a -16%. O número médio de operações variou de 8 a 18 por ativo ao ano, com duração de 3 a 12 pregões.

Esses resultados são compatíveis com estratégias trend-following, que buscam capturar tendências de preço. O painel desenvolvido mostrou-se útil para visualizar padrões de desempenho, avaliar consistência e comparar resultados entre ativos. As simulações de Monte Carlo indicaram estabilidade estatística e baixo risco de ruína sob parâmetros conservadores.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho demonstrou que a estratégia “Swing Direto – V3” apresenta resultados consistentes e pode ser usada como base para estudos mais avançados de trading systems. A integração entre Streamlit e Plotly provou ser eficaz para transformar dados quantitativos complexos em visualizações intuitivas, contribuindo para a disseminação do uso de ferramentas abertas na análise de investimentos.

Como trabalhos futuros, propõe-se incluir otimização automática de parâmetros, integração com dados em tempo real e contabilização de custos operacionais, aproximando a simulação das condições reais de mercado.

REFERÊNCIAS

BROCK, W.; LAKONISHOK, J.; LEBARON, B. Simple Technical Trading Rules and the Stochastic Properties of Stock Returns. *The Journal of Finance*, v. 47, n. 5, 1992.
ROCHA, M. A. P. Análise técnica no mercado financeiro: avaliação e melhoria de

estratégia objetivas. Universidade Federal de Uberlândia, 2022.

SOARES, C. E. T. Backtest da estratégia de análise técnica de IFR2 sem filtro.

Universidade Federal do Pampa, 2022.

GURRIB, I. Performance of the Average Directional Index as a market timing tool.

Canadian University Dubai, 2018.